

MODERNİZMDEN METAVERSE'YE: HEYKELİN ONTOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ
FROM MODERNISM TO THE METAVERSE: THE ONTOLOGICAL
TRANSFORMATION OF SCULPTURE

Ergin KAYA

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye,
erginkayaa@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-5013-2058>

ÖZET

Sanat tarihi boyunca heykel, kültürel yapılar, estetik anlayışlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli dönüşüm geçirmiştir. Modernizm ile birlikte, sanatsal algıdaki önemli kırılmalar heykeli geleneksel temsil işlevinden uzaklaştırarak daha soyut ve kavramsal bir dile yöneltmiştir. Modernist düşünce, sanat eserini fiziksel gerçekliğin bir taklidi olmaktan çıkararak özerk bir kavramsal ve deneysel ifade alanı olarak yeniden tanımlamıştır. Bu süreçte heykel, doğadaki formların doğrudan temsilinden uzaklaşarak geometrik, parçalanmış, indirgenmiş ve düşünsel olarak yönlendirilmiş yapılara evrilmiştir. Böylece heykel yalnızca maddi bir nesne değil, izleyiciyle zihinsel ve duygusal ilişkiler kuran bir ifade aracına dönüşmüştür. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dijital teknolojiler sanatsal üretim süreçlerini önemli ölçüde dönüştürmüştür. Bilgisayar sistemleri, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve üç boyutlu modelleme teknikleriyle birlikte heykel, fiziksel mekâna olan bağımlılığını giderek azaltmış ve dijital ortamlarda varlık göstermeye başlamıştır. Bu dönüşüm, Metaverse kavramının ortaya çıkışıyla daha derin bir ontolojik boyut kazanmıştır. Metaverse, kullanıcıların sanal kimlikler ve dijital varlıklar aracılığıyla etkileşim kurduğu paylaşımlı bir dijital evren olarak, heykeli fiziksel sınırların ötesine taşımaktadır. Bu bağlamda heykel yalnızca somut bir nesne olarak değil, etkileşim yoluyla kodlanan, çoğaltılan, dönüştürülen ve yeniden biçimlendirilen “Meta Entiteler” olarak da ele alınabilmektedir. Bu araştırma, heykelin fiziksel formdan dijital meta-varoluşa doğru geçirdiği ontolojik dönüşümü çağdaş sanat kuramları çerçevesinde incelemektedir. Nitel literatür taraması yöntemine dayanan çalışmada modernizm, soyutlama, heykel sanatı, dijital sanat ve Metaverse kavramları disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmıştır. Bulgular, modernist soyutlamanın dijital çağda yeni bir ontolojik boyut kazandığını göstermektedir. Metaverse ortamında heykel, etkileşimli ve çoklu deneyime açık bir yapıya dönüşürken, izleyici pasif gözlemci konumundan aktif katılımcı konumuna geçmektedir. Bu dönüşümün aynı zamanda özgünlük kavramı ve estetik deneyim üzerine yeni tartışma alanları oluşturabileceği de düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Modernizm, Soyutlama, Heykel Sanatı, Metaverse, Meta Entiteler

ABSTRACT

Throughout art history, sculpture has continuously transformed in relation to cultural structures, aesthetic understandings, and technological developments. With modernism, significant ruptures in artistic perception led sculpture away from its traditional representational role toward a more abstract and conceptual language. Modernist thought redefined the artwork not as an imitation of physical reality, but as an autonomous field of conceptual and experimental expression. In this process, sculpture shifted from direct representation of natural forms toward geometric, fragmented, reduced, and intellectually oriented structures. Thus, sculpture became not only a material object but also a medium producing intellectual and emotional relations with the viewer. From the second half of the

twentieth century onward, digital technologies increasingly reshaped artistic production. With computer systems, virtual reality, augmented reality, and 3D modeling techniques, sculpture gradually reduced its dependence on physical space and began to exist within digital environments. This transformation gained a deeper ontological dimension with the emergence of the Metaverse. The Metaverse, as a shared digital universe where users interact through virtual identities and digital entities, expands sculpture beyond physical limitations. In this context, sculpture can be understood not only as a tangible object but also as “Meta Entities” that are coded, reproduced, transformed, and reshaped through interaction. This study examines the ontological transformation of sculpture from physical form to digital meta-existence within the framework of contemporary art theories. Based on a qualitative literature review method, the study addresses the concepts of modernism, abstraction, sculpture, digital art, and the Metaverse through an interdisciplinary approach. The findings indicate that modernist abstraction has gained a new ontological dimension in the digital age. Within the Metaverse environment, sculpture transforms into an interactive structure open to multiple experiences, while the viewer shifts from a passive observer to an active participant. It is also suggested that this transformation may create new areas of discussion regarding the concept of originality and aesthetic experience.

Keywords: Modernism, Abstraction, Sculpture Art, Metaverse, Meta Entities

1.GİRİŞ

Heykel insanlığın var olduğu ilk dönemlerden günümüze kadar gelmiş en eski sanat alanlarından biri olmuştur. Primitif dönem heykelleri, farklı boyutlarda olmakla birlikte, ayrıntıdan uzak ve dikey duruş gibi geleneksel heykel özelliklerinin ilk örnekleri olarak kabul edilebilir. Heykel, o dönemin insanların sosyal yaşamı, inanç sistemi ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş nesnelereydi. İnsanlar korktukları göremedikleri veya tanımlayamadıkları olay ve olgular karşısında, soyut kavramları somutlaştırdıkları varsayılabilir. “Paganist toplumlarda dini ritüellerin bir parçası olarak oldukça yaygın kullanılan objelerdirler” (Bulat,2014). Antik dönemde, özellikle Mezopotamya, Mısır ve Yunan uygarlıklarında, heykel sanatı inanç sistemlerinin taleplerini karşılamaya devam etmiştir. Roma döneminde ise propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Yunan heykelleri, özellikle Helenistik dönemde, form ve nitelik bakımından çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır. İdealizm doğrultusunda ortaya çıkan bu arayışlar, Roma dönemi heykel sanatının temelini oluşturmuş ve aydınlanma dönemi sanatçılarına yol göstermiştir. Rönesans dönemi heykelleri ise ustalık ve beceri, yani biçimin mükemmelliği fikrini ön plana çıkarmıştır. Bu dönemde, sanatçıların asıl amacı, biçimin kusursuzluğunu yansıtmaktı. Rönesans heykelleri, figürlerin kas dokusundan damar yapısına kadar detaylı bir şekilde işlenmiş, insan anatomisinin taştan bir kopyasına dönüşmüştür. Rönesans sonrası Barok ve Neo-Klasik dönemlerde bu yapısal özellikler heykel sanatının temel kuralları haline geldiği ve daha sonra ilk modern denemelerin oluşmasıyla Heykel form ve tema olarak köklü değişikliklere uğramıştır. Tarihsel çerçevenin dışında heykel kavramsal olarak incelendiğinde ise genel olarak üç boyutlu sanat yapıtları için kullanılan bir kavram olarak ön plana çıkmış sanat alanı olarak ifade edilebilir. Heykel, maddi dünyanın somut malzemeleriyle bireyin içsel dünyasını, düşüncelerini ve duygularını üç boyutlu formlar vasıtasıyla ifade aktarmasını sağlayan bir iletişim biçimi olmuştur. Bu iletişim süreci, zaman ve mekân içerisinde insanın varoluşunu ve anlam arayışını vücuda büründüren, açık ve kapalı kompozisyonlar kullanılarak mekanları daha estetik hale getirmek ya da ifadeci bir üslupla mekânı anlamlandırmak maksadıyla görülebilen, dokunulabilen hacimsel yapıtlar olarak meydana getirilmişlerdir. “Rodin, heykeli boşlukta girinti ve çıkıntı yaratma sanatı olarak tanımlamıştır” (Lynton, 1982). Yılmaz (2019) ise heykel nedir? Sorusuna karşılık olarak eskiden bu sorunun cevabını daha kolay verdiğini, ama şimdilerde bu cevabın oldukça güçleştiğini, bunun sebeplerini ise heykel olarak

tanımlanabilen yapıtlar ile tanımlanamayanların arasındaki ayrımın berraklığını yitirdiğini ifade etmiştir. Ancak genel bir tanım yaparak, çeşitli malzemeler ve çeşitli ebatlarda insana ait her mekânda var olabilen, çoğunun doğayı direkt temsil ettiğini, belirli bir kısmının indirgenmediği bazılarının ise bilinen hiçbir şeye benzemeyen nesnelere olduklarını aktarmıştır. Bu doğrultuda günümüze kadar heykel formu çok fazla değişime uğrayıp Metaverse olarak adlandırılan sanal mekânlarda da icra edilen bir sanat alanı olmuştur. Sanal mecraların en yaygın kullanılan türlerinden biri olan Metaverse kavramı; İlk olarak Amerikalı bilim kurgu yazarı Neal Stephenson (1992) tarafından yazılan “Snow Crash” isimli romanda yer almıştır. Stephenson romanında kurguladığı bu evrende, insanların bireylerin sanal dünyadaki vücudu olarak kurgulanan ve ‘avatar’ olarak isim verilen yaratıklar vasıtasıyla birbirleriyle iletişim kurdukları ve etkileşime geçtiğini, sanal mekânlarda gezdiklerini ve çeşitli aktivitelerde bulunabildiklerini ifade etmiştir. Romanda Metaverse, gerçek dünyanın sınırlarının aşıldığı ve farklı kullanıcıların bir araya geldikleri sanal bir evren olarak tasvir edilmiştir. Ayrıca yazarın betimlemeleriyle, Metaverse’in ayrıntılı ve kompleks yapısı, romanın ana temalarından birini oluşturarak teknolojinin insan etkileşimleri üzerindeki muhtemel etkileri üzerine de değinilmiştir. Nalbant ve Uyanık (2021: 9), “Computer Vision in the Metaverse” isimli makalelerinde Metaverse kavramına ve günümüzde hangi araçlar ile sanal gezintiler yapıldığına dair şu ifadeleri kullanmışlar:

Meta (alınıp satılan eşya) ile Universe (evren) kelimelerinin birleşimi olan Metaverse, fiziksel dünyaya bağlı hipotetik sentetik bir ortamı tanımlar. ‘Metaverse’ terimi, Neal Stephenson’ın 1992 yılında yazdığı spekülasyon roman olan Snow Crash’te ilk kez kullanılmıştır. Bu romanda Neal Stephenson, insanların avatarlar olarak var olduğu ve yazılım ajanları ile etkileşimde bulunduğu üç boyutlu sanal bir dünyayı tanımlamıştır. Günümüzde ise Genişletilmiş Gerçeklik (XR), giyilebilir cihazlar tarafından oluşturulan gerçek ve sanal alanlarda bulunur. Başka bir deyişle, insan-makine etkileşimi olarak da adlandırılabilir. Karma Gerçeklik (MR), sanal ve gerçek dünyaları birleştirerek, dijital ve fiziksel nesnelere gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunduğu yeni ortamlar oluşturur. Karma Gerçeklik (MR), iki gerçekliği bir arada bulundurmaz; bunun yerine iki gerçekliğin bir karışımıdır. Artırılmış Gerçeklik (AR), kullanıcıların görsel alanlarını gerekli bilgilerle genişletmek için kullanılan bir teknolojidir. Sanal Gerçeklik (VR) ise kullanıcıların tamamen sanal olarak bulunduğu bir ortamdır. Kullanıcılar gerçek dünyayla hiçbir bağlantıları yoktur. Sanal Gerçeklik (VR), kullanıcıyı üç boyutlu bir sanal dünyaya bilgisayarla geçiş yapmasına olanak tanır.

Metaverse ve benzeri dijital mekânlar, sanal gerçeklik, giyilebilir teknoloji ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin keşfiyle birlikte daha popüler hale gelmiştir. İnsanların sanal ortamlarda birbirleriyle etkileşime geçebildiği, sanal eğlence, sanal ticaret, eğitim, sanat, iş ve diğer etkinliklerde bulunabildiği ortamları sunan bu evrende, bir kişi sözü geçen teknolojik araçlar ile, sanal nesnelere etkileşime geçebilir veya diğer kullanıcılarla birlikte dijital bir sergiye katılabilir. Dolayısıyla sanatın da sınırlarını genişlettiği bir döneme tanıklık ediyoruz. Çünkü sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve metaverse gibi vasıtalar, sanatçılar için yeni ve heyecan verici olanaklar sunabilmektedir.

Görsel 1. Akbank Sanat Tarafından Yapılan Metaverse Sergisi

(<https://www.youtube.com/watch?v=Ma15XgbQmLk>)

Görsel 2. Auguste Rodin, "The Walking Man", 1900-1907, bronze, (Rainer, 2011).

2. MODERNİZMLE BİRLİKTE HEYKELİN DOĞADAKİ FORMUNDAN SOYUTLANMASI

Modernizm'min öncesinde de sanatsal alanlarda bazı modern tutumlar görülmüştür. Örneğin Rodin, birçok eserinde bitmemiş bir görünüm bırakarak heykelin, üretim sürecini

vurgulayarak ön olana çıkarmak istemiştir. Bu yaklaşım, heykelin tamamlanmış yapıtlar olmasından ziyade, sürekli gelişen bir süreç olduğunu yansıtarak izleyicinin hayal gücünü harekete geçiren ve eserin tamamlanmasını izleyiciye bırakan Rodin'nin, bu tutumundan kaynaklı modernist tavra sahip ilk sanatçılardan biri olduğu düşünülmüştür. Daha sonraki dönemlerde Rodin'nin heykel sanatına dair bu yenilikçi tarzı, C. Brancusi ve H. S. Moore gibi birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuş ve heykel sanatının evriminde de yer almışlardır. Heykel'de uygulanan soyutlama anlayışının ve dolayısıyla modern heykel sanatının öncü sanatçılarından olan Constantin Brancusi ve Henry Spencer Moore'un radikal derecede yenilikçi duruşları ve kendilerine has üslupları oldukça önemlidir. Brancusi, basit, saf formlar aracılığıyla özünü yakalamaya çalıştığı eserleriyle tanınır. Eserlerinde görülen minimalist ve organik formlar, heykel sanatında estetik bir sadeliği ön plana çıkarır. Brancusi'nin çalışmaları, geleneksel heykel anlayışını kırarak soyutlama anlayışı ve soyut arayışları temelinde modern heykel sanatının evriminde önemli bir rol oynamıştır. Henry Moore ise, figüratif unsurları soyutlama ile harmanlayan heykelleriyle bilinir. İnsan figürü ve doğa formlarını birleştiren çalışmaları, heykelde ilk defa bir yapı elemanı olarak kullanılan boşluk ve boşluk ile kütle arasındaki ilişkiyi vurguladığı tarzı ön plana çıkarmıştır. Moore'un "Yatan Figür" ve "Bağdaş Kurmuş Figür" gibi eserleri, heykelde organik formun gücünü ve duygusal derinliğini vurgular. Onun eserleri, heykelin mekânsal ve yapısal olanaklarını genişleterek modern heykel sanatına önemli katkılarda bulunmuştur. Her iki sanatçı da soyutlama anlayışını kullanarak heykel sanatında devrim yaratmış ve modern heykel sanatının temellerini atmışlardır. Brancusi'nin yalınlığı ve Moore'un figüratif soyutlamaları, heykel sanatında yeni ifade biçimlerinin ve estetik anlayışların doğmasına yol açtığı düşünülebilir. Her iki sanatçı da heykelin sadece görsel bir nesne değil, aynı zamanda duygusal ve düşünsel bir deneyim sunan süreci barındırdığını da vurgulamıştır. Modern sanatın filizlenmesi sonucunda doğa temsiliyetinin anlamını yitirmesi sanatçıları yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu arayışlar neticesinde İzlenimcilik ve sonrasında ortaya akımlar doğrultusunda, Turani'ye göre (1992) "Cezane ile başlayan soyutlama" anlayışı ile "Picasso'nun Sentetik Kübizm kapsamında yaptığı deneysel arayışlarıyla ilintili olarak ürettiği Asemblaj ve Kolaj teknikleri heykel sanatında form bakımından büyük değişimlere yol açmıştır" (Huntürk, 2016).

Görsel 3. Constantin Brancusi,
"Matiasta" 1910, bronz. (Bulat, 2014).

Görsel 4. Henry Moore, Üç Parça Uzanmış Figür,
1975, bronz. (Charles, 2014).

Picasso'nun çalışmalarında buluntu ve atık nesnelere kullanması, heykelin geleneksel malzeme ile ilişkisini koparmamakla birlikte sınırsız kapılar açan bir anlayışın yükselmesine sebep olmuştur. Karacan'da (2013) heykelin tarihsel sürecini ele aldığı çalışmasında, heykelin form ve malzeme bakımından köklü değişimler göstermesini Kübizm'e ve dolayısıyla Picasso'ya bağladığına dair düşüncelerini aşağıdaki ifadeler ile dile getirmiştir:

Kübizmle, Picasso'yla demek belki daha doğru olacağı üzere; heykel primitivizmin eklektik ilgileriyle formundan çok dil anlayışı adına değişim sergilemiştir. Yine Picasso'nun gitar heykellerinde olduğu gibi hazır ve atık nesne kullanımı heykelin yapım geleneğinde aşama kaydeden keşifler olmak yanında, kübizmin genel olarak yargılandığı gibi doğa ile bağlarını kesemeyen heykellerdir.

Karacan'nın doğadan tam anlamıyla kopmayan yapıtlar olarak tanımladığı bu heykelleri soyutlama heykelleridir. Zira soyut heykeller doğadaki formlardan tamamen arı yapıtlardır. Ancak soyuta ulaşmanın bir önceki basamağı olarak görmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu bağlamda Soyut Sanat'a varma süreci hakkında Antmen'nin (2009:126) çıkarımları şu şekilde olmuştur:

Soyut sanatla asırlardır doğa taklidine dayanan bakış açısı ve figürden bağımsız bir anlayış olarak ortaya çıkmıştır. Figürü terk eden heykel, malzeme ve mekân bağlamında sınırı oldukça genişlemiştir. Yansıtma, sanatın öncelikli derdi olmaktan çıktığı anda heykel kendi keşfine başlamıştır. Sanatta soyut anlayışın yolunu açan etmenlerinden biri olarak temelde Paul Klee'nin "dünya korkunçlaştıkça, sanat da soyutlaşmış düşüncesidir"

Klee'nin bu sözleri söylemesinin sebebi, modern dünya sadece güzellikten ibaret olmamasıydı. 'Saf Sanat' olarak da tanımlanmış 'Soyut Sanat'ın ön evresi olan sanatta soyutlama anlayışının kavramsal yapısını, Worringer (1993:12) Soyutlama ve Özdeşleşim isimli kitabında şu ifadeler ile tanımlamıştır:

Modern sanatçılarda görülen, doğayı soyutlama eğilimi olduğu gibi arkaik dönem insanında, doğayı soyutlama eğilimi söz konusudur. İnsanın ilk yarattığı sanat, soyut sanattır. Natüralist sanat, ancak insanın evren ile kuracağı bir sempatinin yansımasıdır. Soyutlama yöneliminde olan sanatçının yapıtlarında doğadan izler vardır. Doğada ki izlenimlerini ve ilişkisini içselleştiren sanatçı soyutlama yöntemini kullanarak tecrübesini sanat nesnesine dönüştürmektedir. İlkel toplumlarda da modern sanatta da yine soyut sanat üslubuna rastlanmaktadır. Ancak ilkel toplumlarda soyut sanatı doğuran nedenler ile uygar toplumlarda soyut sanatı doğuran nedenler birbirinden farklıdır. İlkel toplumlar, evren hakkındaki bilgisizliklerinden dolayı soyut sanata gittikleri halde, uygar toplumların soyut sanat üslubunu kullanmalarının sebebi karşımıza bilgi olarak çıkmaktadır. Çünkü modern toplumlar bilim ve uygarlığın gelişmesi ile evren hakkında yeterince bilgi sahibidirler.

Cezanne'nin doğada bulunan formları geometrik formlara indirgeyerek başlattığı modernizm ve sonrası dönemlerdeki formun evrimi bakımından Soyutlama anlayışı, postmodern sanatın da gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Modernizmin katı kurallarına ve estetik normlarına karşı bir tepki olarak gelişen Postmodern Sanat ile çeşitliliği, çoğulculuğu ve disiplinlerarasılığı vurgulayan bir tavır sergilenmiştir. Soyutlama anlayışı ise bu tavrın geçiş evresini kolaylaştırarak sanatçıların geleneksel biçim ve teknikleri sorgulamalarına, yenilikçi ve deneysel yaklaşımları da benimsemelerine ön ayak olmuştur. Soyut sanatın getirdiği özgürlük, Postmodern Sanatın karakteristik özelliklerinden olan ironi, eklektizm ve etkileşim gibi süreçlerin gelişmesine de zemin hazırlamıştır. Bu sayede sanatçılar, tarihsel ve kültürel bağlarını eleştirip yeniden yorumlayarak, sanatın anlamını ve işlevini sürekli olarak yeniden tanımlama fırsatı bulmuşlardır. Doğal olarak alanlar arasında sınırlarının ortadan kalktığı ve bilim, sanat ve teknolojinin birlikteliğinden ortaya çıkan yeni bir anlayış ve üretim modeli ortaya çıkmıştır. Heykel bu yeniliklere en yatkın sahalardan biri

olarak sınır tanımayan ve birçok disiplini bünyesinde barındıran bir alana dönüşmüştür. Bu bulguları Gobrich'in (1986) şu ifadeleriyle desteklemek mümkündür: "Heykelin 20. yüzyılda başlayan doğum sancısı nihayet son bulmuş, 1960'lar sonrası klasik formuna göre tamamen değişmiş bir yapı sergilemektedir. Bu yeni doğan alana artık heykel deyip dememe arasında kalınan tartışmalara Amerikalı Minimalist sanatçı Donald Judd'un 1964'te ilk kez dile getirdiği "specific objects" tanımı da yepyeni ve ufuk açıcı bir söylemdir."

Postmodernizmin öncülerinden biri olarak kabul edilen Marcel Duchamp, sanatı kavramlarla ilişkili olan bir noktada ele almış ve sanatın eski alışkanlıklarından arınmasına neden olmuştur. Modernist söylemlerin anlamını yitirip geride kalmasına yol açtığı düşünülen 'Çeşme' isimli çalışması bu yönüyle adeta bir sembol olmuştur. Duchamp geçmişin sanat anlayışının bittiği iddiasıyla üretimlerinde pisuvar gibi sıradan nesnelere kullanması sanat tarihinde kırılma noktası olarak görülebilir. Duchamp'ı takiben 1970'li yıllarda Fluxus (akış) akımının öncüsü Beuys ise radikal bir tavır sergileyip herkesin sanat üretebileceğini ve herkesin sanatçı olabileceğini dile getirmiştir. Bu olanlar karşısında heykel sanatında da önemli dönüşümler meydana gelmiştir. Herkesin heykel yapabildiği ve her nesnenin heykel olarak görülebildiği biçimsel bir evrim yaşanmıştır. Sanatın öldüğünü ve yeni bir sanat arayışının olması gerekliliğini savunan Dada hareketi ve Duchamp Beuys, Kosuth gibi sanatçıların öncülüğünde ise kavramın kendisinin bir sanat olduğu fikri ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise yapay zekâ ve sanal mekânlarda yapılan sanatsal çalışmalara dönüşmüştür. Bu bağlamda en çok kullanılan sanal uygulamalardan biri olan "Metaverse" dünyasında sanatsal üretim yapabilmek için yapısı ve çalışma sistemi hakkında bilgi sahibi olmakta gerekli görülmektedir.

2.1. Metaverse Katmanları ve Mimarisi

Metaverse ya da diğer tabiriyle Sanal dünya; "Avatar olarak temsil edilen sakinlerin yaşadığı ve şekillendirdiği paylaşımlı, simüle edilmiş alanlardır. Alanyazın incelendiğinde ise sanal dünya kavramının birçok tanımının olduğu görülmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir; Castronova'ya göre sanal dünya, çok sayıda internet kullanıcısının birbirleriyle karşılıklı olarak iletişime geçtiği dijital ortamlardır. Burada internet kullanıcıları olan gerçek kişilikler, dijital bir benlik olan avatarlar tarafından temsil edilmektedir. (Öztürk, 2023)

Görsel 5. "Roblox Evreni ve avatarlar ile katılım sağlanan-Urban Decay Eye-Con Metaverse Partisi", 2023, (Öztürk, 2023).

Görsel 6. "Metaverse'ün Yedi Katmanı", (Nazlı v.d., 2022).

Metaverse, henüz gelişim aşamasında olan ve pek çok bilinmeyi barındıran bir kavramdır. Bu nedenle, tutarlı bir mimari tanımlanmamaktadır. Jon Radoff, yedi katmanlı bir mimari model önermiştir. Bu mimarinin katmanları; altyapı, insan arayüzü, desantralizasyon, mekânsal bilişim, yaratıcı ekonomi, keşif ve deneyim olarak sıralanmaktadır. (Nazlı v.d., 2022)

Görsel 7. "Metaverse'ün 3 Katmanlı Mimarisi", (Duan v.d., 2021).

Duan v.d. (2021: 3) göre Metaverse mimarisini şu şekilde oluşturmuşlardır:

Metaverse'in gelişimi günümüzde henüz erken aşamalarda olduğundan, akademide veya endüstride ortak bir tanım bulunmamaktadır. Örneğin, Jon Radoff, metaverse için yedi katmanlı bir mimari önerisi sunmuştur; bu katmanlar aşağıdan yukarıya doğru: altyapı, insan arayüzü, desantralizasyon (merkezsizleştirme), mekânsal bilişim, yaratıcı ekonomi, keşif ve deneyimdir. Bu yapı, beklenen pazarın değer zincirine dayalı endüstriyel bir bölünmeyi temsil etmektedir. Buna karşın, biz metaverse mimarisini daha makro bir perspektiften ele almak istiyoruz, bu nedenle üç katmanlı bir mimari önerdik: altyapı, etkileşim ve ekosistem. Metaverse'in temel gereksinimleri açısından, mimarinin fiziksel dünyadan sanal dünyaya geçişi kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Görsel 7'de görülen iki daire sanal dünya ve fiziksel dünyayı temsil etmekte olup, bu iki dünyanın kesişimi gösterilmektedir. Bu iki dairenin yapısı, Görsel 7'nin orta kısmında yer alan üç katmana karşılık gelmektedir; bu katmanlar aşağıdan yukarıya doğru altyapı, etkileşim ve ekosistem olarak adlandırılmıştır.

Tüm bu görüşler doğrultusunda, Metaverse'ün gelişiminin halen devam ettiği ve birçok bilinmezliği içerdiği görüşü oluşmaktadır. Bu nedenle, genel geçer ve kabul gören bir mimari tanımlamasının olmadığını ama Jon Radoff'un metaverse'ü yedi katmana ayırdığı bir mimari önerisi mevcuttur. Bu katmanları aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür.

1. Altyapı (Infrastructure): Fiziksel donanım ve ağ altyapıları, internet bağlantıları, işlemci gücü ve veri merkezleri gibi temel teknolojilerden oluşmaktadır 2. İnsan Arayüzü

(Human Interface): Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) cihazları, mobil cihazlar, giyilebilir teknolojiler gibi kullanıcıların metaverse ile etkileşime girmesini sağlayan teknolojilerdir. 3. Merkezileştirme (Decentralization): Blokzincir ve dağıtık defter teknolojileri gibi merkezi olmayan sistemler, güvenlik ve şeffaflık sağlayan unsurdur. 4. Mekânsal Bilişim (Spatial Computing): 3D modelleme, konum tabanlı hizmetler, dijital ikizler ve mekansal veri işleme teknolojileridir. 5. Yaratıcı Ekonomi (Creator Economy): İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin, dijital varlıklar ve deneyimler yaratarak gelir elde etmelerini sağlayan platformlar ve araçlardır. 6. Keşif (Discovery): Kullanıcıların metaverse içindeki içerikleri, deneyimleri ve hizmetleri bulmalarını sağlayan arama motorları, indeksleme hizmetleri ve sosyal öneri sistemlerini kapsayan oluşumdur. 7. Deneyim (Experience): Kullanıcıların metaverse'de yaşadıkları etkileşimler, sosyal etkileşimler, oyunlar, sanal etkinlikler ve diğer dijital deneyimleri kapsar. Buna karşılık, Duan v.d. (2021) biz metaverse mimarisini daha makro bir perspektiften ele alarak üç katmanlı bir mimari önermişlerdir. Bu katmanlar: 1. Altyapı (Infrastructure): Fiziksel ve dijital altyapılar, ağ bağlantıları, veri merkezleri ve işlem gücü gibi gereksinimleri barındıran katmandır. 2. Etkileşim (Interaction): Kullanıcıların metaverse ile etkileşimini sağlayan teknolojileri kapsayan katmandır. 3. Ekosistem (Ecosystem): Metaverse içindeki ekonomik ve sosyal sistemler, içerik oluşturma ve paylaşma mekanizmalarını kapsar.

Metaverse kavramının işletim mekanizmalarının nasıl çalıştığı, kitle ile iletişimin nasıl sağlandığı, fiziksel dünyadan sanal dünyaya geçiş sürecinin nasıl yapıldığı gibi hususlarda mimari katmanlarının kavranmasının, sanatsal pratiklere olumlu yansımalarının olacağı düşünülmüştür. Bu düşünce doğrultusunda, Metaverse'ü oluşturan her bir katman kısaca açıklanarak bu ortamda sanat alanlarında uygulama yapılması sürecinde, bu mecranın daha verimli kullanılması bakımından yukarıda adı geçen kavramları bilmenin fayda sağlayacağı varsayıldığı için bu bölüm ele alınmıştır.

2.2. Metaverse'de Heykel Formunun Meta Entitelere Dönüşümü

Metaverse'ün sanatla olan ilişkisi, dijital çağın getirdiği yenilikler ve olanaklar vasıtasıyla giderek yayılmakta ve gelişmektedir. Heykel sanatı bağlamında da getirdiği yenilikler mevcuttur. Modernizm ile form olarak öze indirgenen, Postmodern dönemde ise kavramın kendisine dönüşen sanatsal üretimler, nihayetinde dünyadaki fiziki mekânlardan da soyutlanarak sınırların olmadığı varsayılan yeni bir evrene ve sanal boyuta geçiş yapmıştır. Doğal olarak heykel formları da yeni bir dönüşüm sürecine girmiştir. Çünkü sanal mekânlar, heykel sanatçılarına dijital nesnelere oluşturma ve sergileme fırsatı sunabilmekte ve artırılmış gerçeklik teknolojisi (8,10 ve 11.Görsel'lerde mevcut olan aygıtlar) sayesinde, duyuşsal alıcı olan izleyicilere gerçek dünyada olmayan heykelleri sanal ortamlarda deneyimleme olanağı sunmaktadır.

Görsel 8. "Magic Leap". (VR-Expert Sitesinden).

Artırılmış gerçeklik başlıkları, giyilebilir aygıtlar ve uygulamalar, izleyicilerin heykelleri gerçek dünyada olduğu gibi incelemelerine ve etkileşime girmelerine olanak tanıyabilir. Bunun yanında sanatçılar için de yeni deneyimleri ve fırsatları sağlayabilir. Çünkü sanatçılar dijital ortamın sunduğu sınırsız özgürlüğü kullanarak benzersiz ve etkileyici eserler oluşturabilirler. Ayrıca sanal evrende temsili, stilize, soyutlama veya soyut sanat anlayışları doğrultusunda çeşitli özgün formlar da üretilebilir. Metaverse’te üretilen heykeller dijital olup sanatçıların bilgisayar programları veya özel yazılımlar aracılığıyla oluşturdukları üç boyutlu modellerdir. Bu dijital heykeller, Metaverse içinde sanal galerilerde, sosyal etkinliklerde veya sanal gerçeklik deneyimlerinde sergilenir. Bu şekilde, sanatçılar ve izleyiciler sanal dünya ile etkileşimde bulunabilir ve sanat eserlerini keşfedebilirler. Ayrıca sanatçılar, çalışmalarını fiziki dünyada üretip Metaverse’te dijital olarak sergileyebilirler. Bu durum, Görsel 7’de mevcut olan Duan ve arkadaşları (2021) tarafından yapılan “Metaverse’ün 3 Katmanlı Mimarisi” önerisine örnektir. Zira görsel dünya ile fiziksel dünya kesişerek etkileşimin sağlanabildiği ve hem dijital hem de fiziksel dünyada sanatsal pratikler yapma deneyiminin yaşanabildiği çıkarımı yapılabilir. Metaverse’ün önemli bir başka özelliği de avatarlar (görsel 5), artırılmış gerçeklik gözlükleri (Görsel 8) ve duyuşsal algılama donanımına sahip özel eldivenler (Görsel 10) aracılığıyla, dünya ile eşzamanlı olarak üretim yapabilme imkânıdır. Böyle bir üretim, dijital karakterde olsa bile, fiziki dünya ile eşzamanlı bir pratiğe dayanmaktadır. Bu durum Boccioni’nin Fütürist arayışlarına ya da Picasso’nun Analitik Kübist çalışmalarında uygulamayı amaçladıkları eşzamanlı görsel aktarım denemeleri ile kavramsal bakımdan örnek teşkil edebilir. Bu tür bir pratiğin doğallığında ortaya çıkan etkileşim sürecini ise Postmodern Sanat yapıtlarının temel özelliklerinden olan sanatçı, yapıt ve duyuşsal alıcı özne (izleyici) arasındaki etkileşime benzer bir durum olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla sanal ortamda üretilen işleri, postmodern anlayış kapsamında değerlendirmekte mümkündür. Sergileme biçimleri bakımından bu mecrayı ele alırsak, böylesine geniş imkanlar ile sergileme anlamında da sınırların ötesinde yöntemler ve mekânlar söz konusu olabilir. Bayrak ve Yağmur (2022: 8), sanal ortamlarda yapılan sergileme deneyimleri, yöntemleri ve teknolojisi hakkında aşağıdaki düşünceleriyle dile getirmişlerdir:

Dijital çağ içerisinde sanat eserleri hem üretim hem de sergileme bakımından kolaylık sağlanmaktadır. Çeşitli üç boyutlu modelleme ya da resim/fotoğraf düzenleme yazılımlarıyla üretilen sanat eserleri internet ortamına aktarılabilir. Sanatçıların aktif bir şekilde kullanmakta olduğu sosyal medya ağlarında fiziksel ortamda üretmekte oldukları eserlerin fotoğraf ya da video biçimlerini paylaşarak kullanıcılara yani dijital izleyicilere sunmaktadır. Bu yöntem ile sanatçılar internetin ve sosyal ağların imkânlarını kullanarak daha geniş kitlelere hitap edebilmektedir. Bir diğeri ise son zamanlarda hızla gelişen Artırılmış gerçeklik teknolojisi olarak karşımıza çıkmakta ve sosyal medyanın bu teknolojiyi kendi uygulamaları içerisine dâhil etmesiyle sanatçılar için sergileme yöntemleri ve sanal mekânlar oluşturmaktadır. Sosyal medyada yaygın olarak kullanılan fotoğraf/video biçiminde paylaşılan eserlerin aksine sosyal ağlarda bulunan AR teknolojisi ile etrafında gezebileceğimiz ve daha yakından inceleyebileceğimiz eserlerin oluşturulması mümkün görünmektedir.

Görsel 9. “Contemporary İstanbul 15. Edisyonu, Sanal gerçeklik”, 21 Aralık- 6 Ocak 2020, (Bayrak ve Yağmur, 2023).

İzleyicilerin, çeşitli teknolojik araçlar ile bu heykelleri keşfetmesi ve etkileşime geçmesi sağlanabilir. Günümüz teknolojisiyle bu nesnelere dokunup hissetmek tam anlamıyla sağlanamamakta, ancak ileriki dönemlerde bu materyalleri avatarlar ve haptik eldivenler (Görsel 10) vasıtasıyla hissetmeleri de mümkün olabilir. Daş (v.d., 2018: 51), “Haptik Eldiven Tasarımı: Üst Ekstremitenin Rehabilitasyonu İçin Geliştirilmiş Ayna Terapisi” isimli ve tıp alanında yaptıkları araştırmada, bu tür eldiven teknolojisi için şu düşünceleri ifade etmişlerdir:

“Çeşitli kaza, yaralanma ve hastalıklar sonucu meydana gelen nörolojik rahatsızlıklar hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, kol ve bacaklardaki çeşitli hareket anormallikleri veya kısıtlamalarıyla sonuçlanabilir. Nöroplaksitiseye bağlı olarak, rehabilitasyon yoluyla kayıp fonksiyonların bir bölümünü kurtarmak mümkündür. Hareket kabiliyetinin yeniden kazanılması rehabilitasyon sürecinin ana hedefini oluşturmaktadır. Son yıllarda geleneksel fizik tedaviyle ilgili sorunların üstesinden gelmek için hastanın hareket kabiliyetini arttırmayı amaçlayan birçok yöntem kullanılmaktadır. Zorunlu kullanım terapisi, sanal gerçeklik, robotik rehabilitasyon ve ayna terapisi bu yöntemlerden sadece bir kaçıdır.”

Dolayısıyla fiziki dünyada dokunma algısı sağlayabilen bu aygıtlar ileride sanal dünyada da bu işlevi görebilir. “Artırılmış gerçeklik ve haptik eldivenlerin birlikte kullanılması veya tüm bu araçların harmanlanarak giyilebilen bir teknolojik kıyafet ile sanal dünyada dokunma hissini algılamak da mümkün olabilir” (Odtü-Metü, 2022).

Görsel 10. “Haptik Eldiven”, (360avm, sitesinden alınmıştır).

Görsel 11. “ODTÜ-METÜ”, *Teknolojik kıyafetler.*
<https://youtu.be/3YgYwj6aa-o>

Metaverse’de üretilen formlar malzeme bakımından incelendiğinde, şimdilik dünyada mevcut olan maddelerin fiziksel özelliklerini yansıtan bronz, mermer veya diğer geleneksel heykel malzemelerinin simülasyonu şeklinde görünmektedirler. Lakin ilerleyen dönemler için fiziki dünyadan koparak tamamen oraya ait elemanlarla üç boyutlu görümler ve estetik formların oluşturulmasına dair çeşitli varsayımlarda bulunulabilir. Zira o evrenin malzemesi salt dijital kaynaklı materyaller olabilir ve bunlar ile oluşturulan formlar, üç boyutlu bilgisayar destekli modelleme programları veya özel yazılımlar aracılığıyla tasarlanabilir ve şekillendirilebilir. Dolayısıyla bir sanal obje olan bu eserlerin malzemesi de sanal veya dijital kökenli olabilir. Bu doğrultuda Metaverse ortamında, takılabilir veya giyilebilir kıyafetlere yapay zekâ teknolojisi de eklenir ise ve bu karma donanım vasıtasıyla dünyamızda var olmayan yeni bir malzeme türü ile üretim yapma ihtimalide doğabilir. Zira yapay zekâ, belirli parametreler ve özellikler doğrultusunda yeni malzemelerin sanal üretimini yapabilir ve bu malzemelerin nasıl kullanılabileceğini ya da nasıl davranacağını tahmin edebilir. Örneğin, sanatçı-bilimciler artırılmış gerçeklik donanımına sahip yapay zekâ ile sanal evrende yeni bir malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tasarlayabilirler. Daha sonra bu malzemenin Metaverse içinde görüntüsü meydana getirilerek sanal dünyada teknolojik tabanlı yeni sanat formları geliştirebilirler. Bu durum, yaratıcılığı teşvik ederken günden güne tükettiğimiz dünyamız için de ekolojik olarak hammadde tasarrufu sağlayacaktır. Ancak bu tür sanal malzemeleri fiziki dünyada kullanmak mümkün olmayacaktır. Böyle bir malzemenin keşfi ve üretilmesi durumda bu yeni materyale kavramsal alt yapısının oluşturulması bağlamında isim verilmesi de gerekecektir. Dolayısıyla malzemenin özelliklerini veya yaratıcısının vizyonunu yansıtan birçok isim düşünülebilir. Örneğin, “Dijital Polimer”, “Sonsuz Fiber” ya da “Yeni Nesil Nano-Metal” gibi isimler düşünülebilir. “Polimer, monomer adı verilen daha basit kimyasal birimlerin katları olan çok büyük moleküllerden, yani makromoleküllerden oluşan doğal veya sentetik maddelerin herhangi bir sınıfına verilen addır. Polimerler, proteinler, selüloz ve nükleik asitler gibi canlı organizmaların birçok maddesini oluşturur. Ayrıca, elmas, kuvars ve feldispat gibi minerallerin ve beton, cam, kâğıt, plastikler ve lastikler gibi insan yapımı malzemelerin temelini oluştururlar” (Encyclopædia Britannica, 2024)

Polimerler, esneklik, dayanıklılık, hafiflik gibi özellikleri nedeniyle endüstride, sanatta, tıbbi uygulamalarda, elektronikte ve tarım gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Doğal veya laboratuvar ortamında yapay olarak üretilen bu ham maddelerinin sanal ortamda dijital simülasyon olarak da üretilmeleri mümkün olabilir. ‘Sanal polimer’, ‘Diji-poli’, ‘Meta Polimer’ veya ‘Dijital Polimer’ gibi isimler verilip dünyadaki doğal ya da yapay hiçbir polimere benzemeyen yeni bir formda ve sanal evrende üretmekte mümkün olabilir. Metaverse veya dijital sanat ortamlarında “Meta polimer” ve benzeri isimdeki bu olguları, bilgisayar programları, özel yazılımlar ve yapay zekâ aracılığıyla oluşturulan sanal polimerik yapıları tanımlamakla yükümlü donatılarla, gerçek dünyada bulunmayan farklı renklerde,

dokularda veya biçimlerde meta varlıklar tasarlanabilir. Örneğin, bir sanatçı veya tasarımcı dijital bir polimer oluşturarak, evrenimizde bulunmayan renklerde veya dokularda sanal heykeller yapabilir. Tüm bu varsayımlar “Sonsuz Fiber”, “Yeni Nesil Nano-Metal” kavramları içinde düşünülebilir. Bu bağlamda böyle malzemelerle üretilen sanat yapıtlarına; “Meta Nesne” “Meta Varlık”, “Meta Entite” gibi kavramlar kullanma gerekliliği de doğacaktır. Dolayısıyla ‘Meta’ ve ‘Entite’ kelimelerinin kökleri ve anlamları irdelenmelidir. Meta kavramı genel olarak alınıp satılan mal veya eşya olarak tanımlansa da farklı anlamları da mevcuttur. Şulul (2023) ‘Meta’ sözcüğünün yunanca da ‘sonra’ ve ‘öte’ ve ‘üst’ anlamları taşıdığını ifade etmiştir. Fransızca kökenli bir kelime olan ‘entité’, ise ‘mantıkî veya soyut varlık’, ‘herhangi bir varlık’ sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince’de, ‘ens’, ‘ent’ ‘varolan’ sözcüğünden türetilmiştir. Yine Geç Latince’de sözcük ‘esse’ yani ‘olmak, var olmak’ fiilinden türetilmiştir (Etimoloji Türkçe, n.d.). Bu tanımlar ile ilintili olarak ‘Metaverse’ kavramına ‘Öte Evren’ ya da ‘Öteki Evren’, ‘Meta Entite’ kavramına ‘Öte Varlık’ veya ‘Öteki Varlık’ demek yanlış olmaz. Bu doğrultuda sanal mecrada tamamen oraya ait materyallerle üretilen bu yeni estetik formlara ‘Sanal ya da Dijital Heykel’ olarak tanımlamanın eksik bir tanımlama olacağı düşünüldüğünden, ‘Meta Entite’ olarak tanımlanmasının daha uygun olduğu düşünülmektedir. Bu tür formların estetik deneyim olarak ne? vaat ettiği konusuna gelinir ise fiziki dünya formlarının ve materyallerinin aşıldığı bu imkânlar ile hem fiziki dünya hem de dijital dünya ile etkileşimli varlıkları üretme tecrübesi sunması düşünülmektedir. Böylelikle kullanıcıların da bu varlıklar sayesinde karma bir estetik deneyimle zihinsel algılama seviyelerini zenginleştirerek, sanal dünyanın dinamik ve çok katmanlı doğasının daha iyi idrak edilmesini de sağlayabilir.

Bu araştırma kapsamında “Meta Entite” kavramlarının nasıl görünebileceğine dair örnek tasarımlar bağlamında bazı deneysel formlar üzerine çalışılmıştır. Bu tasarımların uygulama sürecinde ise “DALL·E 3” isimli program tercih edilmiştir. Bu tercihe binaen Metaverse ortamında üretilecek Meta Entite’lerin formlarının nasıl görünebileceği konusunda kriterler belirlenip çok sayıda tasarım yapıldıktan sonra, bu kavrama yakın olduğu düşünülen bazı formlar seçilmiştir. Görsel 12, Görsel 13, Görsel 14 ve Görsel 15’ te mevcut olan tasarımlar araştırmacı tarafından “DALL·E 3” programı vasıtasıyla üretilmiş tasarımlardır.

Görsel 12. Ergin Kaya, “Kaos ve Devinim I”, 2024.

Görsel 13. Ergin Kaya, “Kaos ve Devinim II”, 2024.

Görsel 14. Ergin Kaya, "Denge I", 2024,

Görsel 15. Ergin Kaya, "Denge II", 2024.

Metaverse ortamında gerekli teknolojik donanımlar ile birlikte ve avatarlar aracılığıyla formların etrafında gezildiği varsayıldığında, görsellerde görülen tasarımların üç boyutlu estetik meta varlık kavramına uygun formlar oldukları düşünülmektedir. Ancak "DALL·E 3" programı kullanılarak yapılmış tasarımların tam olarak dünyadan fiziki bağlamda soyutlanmış formlar olmadığı da diğer bir bulgudur. Gelecekte bu tür programların daha ileri yeteneklere sahip olacağı göz önüne alınırsa, Metaverse'de yapılabilecek heykellerin ya da oraya ait olabileceği düşünülen tanımlamasıyla "Meta Entite'lerin" tasarımı ve uygulanmasının çok üst seviyelerde olabileceği ve bu ilerleme sayesinde üretilen yapıtların formları ve üretimlerinde kullanılacak malzemeleri açısından fiziksel dünyadan tamamen sıyrılmış yapıtlar meydana getirilebilir.

SONUÇ

Bu çalışma, modernizmin heykel sanatına getirdiği yenilikler ve soyutlama sürecinin Metaverse gibi dijital platformlarda nasıl yeni bir boyut kazandığı kapsamlı bir şekilde incelemiştir. Modernizm, 20. yüzyılın başlarında heykel sanatında devrim niteliğinde değişikliklere yol açmış ve heykeltıraşlar doğadaki biçimlerin ötesine geçerek soyut düşüncelerini ve duygularını ifade etmek için yeni malzemeler ve teknikler kullanmaya başlamıştır. Bu süreç, heykelin sadece fiziksel bir nesne olmaktan çıkıp, izleyiciyle etkileşim kuran ve düşünsel bir deneyim sunan bir araç haline gelmesini de sağlamıştır. Daha sonra günümüz teknolojisi kapsamında keşif edilen aygıtlar, araçlar ve sanal mekânların sanat ile yoğrulması sonucunda, Metaverse gibi alanlarda da heykeller üretilmiştir. Dolayısıyla heykel formu salt görsel ve dokunsal nesnelere olmaktan çıkarak, etkileşimli ve dinamik yapısıyla izleyiciyle daha derin bir ilişki kurabildiği düşünülmüştür. Bu dijital dünya, sanatçılara fiziksel mekândan bağımsız sınırsız yaratıcılık alanı sunarak, heykel sanatının dijital dünyada yeni anlamlar ve formlar kazanmasına olanak tanımıştır. Sanat eserlerinin dijital ortamda sunulması, sanatın erişilebilirliğini artırırken, izleyicilerle etkileşim kurma ve katılımı teşvik etme imkânı da sağlamaktadır. Bu bağlamda, Metaverse gibi dijital platformların heykel sanatını nasıl dönüştürdüğünü anlamak ve sanatın gelecekteki dijital ifade biçimleri üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek, araştırmanın odak noktasını oluşturmuştur. Sanat eserlerinin dijital ortamda sunulması, sanatın sadece elit bir kesime hitap eden bir alan olmaktan çıkararak, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Bu sayede daha kapsayıcı ve erişilebilir bir sanat anlayışının gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Araştırmanın

bulguları, modernizmin heykel sanatında başlattığı soyutlama sürecinin, dijital çağda nasıl evrimleştiği ve Metaverse’de sanatsal ifadenin yeni bir boyut kazandığını ortaya koyma temelinde oluşturulmuştur. Heykellerin dijital dönüşümü, sanatçıların fiziksel dünyanın ötesine geçerek, soyut düşüncelerini ve duygularını ifade etme özgürlüğünü genişletmiş ve yeni sanat formları üretmelerine imkân tanımıştır. Bu dönüşüm, sanatın sadece görsel bir deneyim olmaktan çıkıp, etkileşimli ve katılımcı bir yaşam formu haline de dönüşebileceğini düşündürmektedir. Sonuç olarak, Metaverse gibi dijital platformlar, sanatın geleceği için yeni perspektifler ve olanaklar sunmaktadır. Sanatçılar, dijital dünyada fiziksel dünyanın kısıtlamalarından bağımsız olarak yaratma özgürlüğüne sahip olurken, izleyiciler de sanat eserleriyle daha derin ve anlamlı etkileşimlerde bulunabilmektedir. Bu durum, sanatın toplumsal ve kültürel etkilerini güçlendirerek, sanatın sınırlarını ve tanımını yeniden şekillendirmektedir. Metaverse, sanatçıları ve izleyicileri fiziksel dünyanın ötesine geçmeye davet ederek, sanatın gelecekteki ifade biçimlerine yön verebilir. Bu bağlamda bu yeni ifade biçimleri hususunda fiziki dünyada üç boyutlu ifade biçimi olan Heykel Sanatı, sanal dünyada farklı bir ifade biçimine dönüşerek, ‘var olmanın’ ötesine geçmiş ‘varlık’ kısaca “Meta Entite” olarak tanımlanabilir.

Yazar/Yazarlar Katkıları: Araştırma tek yazarlı olduğu için yazarın makaleye katkı oranı %100’dür.

Çıkar Çatışması: Araştırma tek yazarlı olduğu için çıkar çatışması beyanı bulunmamaktadır.

Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” nde belirtilen kurallara uyulduğunu ve “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” e dayalı hiçbir işlem yapmadığımı beyan ederim. Aynı zamanda tüm etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarına ait olduğunu beyan ederim.

Etik Kurul İzni: Araştırmanın niteliği Etik Kurul İzni gerektirmemektedir.

Finansman: Bu araştırma herhangi bir fon almamıştır.

Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma yapısı itibari ile veri beyanı bulunmamaktadır.

Yazma Yardımı için Yapay Zekâ Kullanımı: Yazar, çalışmada yazım yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan eder.

KAYNAKLAR

Antmen, A. (2009). *20. yüzyıl Batı sanatında akımlar*. Sel Yayıncılık.

Bayrak, U., & Yağmur, Ö. (2022). Sosyal medya uygulamalarında heykel sergileme pratiği: artırılmış gerçeklik. *Uluslararası Gelişim Akademi Dergisi*, 1(1), 1-13.

Bulat, M. (2014). *Modern sanatta oyutlama*. Atatürk Üniversitesi.

Charles, V. (2011), *Sculpture*. Parkstone International.

Daş, T., Keskin, D., Mulazımoğlu, G., Usluoğlu, O. ve Tasdemir, K. (2018). Haptik eldiven tasarımı: üst ekstremitenin rehabilitasyonu için geliştirilmiş ayna terapisi. *International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry*, 2(3), 49-54.

Duan, H., Li, J., Fan, S., Lin, Z., Wu, X., Cai, W. (2021). *Metaverse For Social Good: A University Campus Prototype*. (Tam metin bildiri), 29th ACM International Conference on Multimedia. <https://3dvar.com/Duan2021Metaverse.pdf>

Encyclopædia Britannica (2024, Mayıs 13). *Polymer*. <https://www.britannica.com/science/polymer>

- Etimoloji Türkçe (n.d.). *Entite*. Creative Commons.
<https://www.etimolojiturkce.com/arama/entite>
- Gombric, E. H. (1986). *Sanatın öyküsü başlangıçtan günümüze sanat tarihi; resim, heykel, mimarlık* (B. Cömert, Çev.). Remzi Kitapevi.
- Huntürk, Ö. (2016). *Heykel ve sanat kuramları*. Hayalperest Yayınevi.
- Karacan, N. (2013). Tarihsel süreç içinde heykel formu. *Sanat Ve Tasarım Dergisi*, 4(4), 17-32. <https://doi.org/10.20488/austd.83898>
- Lynton, N. (1982), *Modem sanatın öyküsü*. (Çev. Sadi Öziş). Remzi Kitapevi.
- Magic Leap (2024) https://vr-expert.com/buy-magic-leap-2/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIgqHpyZWchwMVb2lBAh136wmiEAAYASAAEgJFVfD_BwE
- Nalbant, K. G., & Uyanık, Ş. (2021). Computer Vision in the Metaverse. *Journal of Metaverse*, 1(1), 9-12.
- Nazlı, A. K., Beşbudak, M., & Akşit, O. O. (2022). Metaverse Evreninde Yer Alan Bazı Uygulamalar Üzerine Tematik Bir Analiz. *TRT Akademi*, 7(16), 1096-1119. <https://doi.org/10.37679/trta.1141776>
- Odtü-Metü. (2022, Mart 29). *Nanoteknolojik kıyafetler* [Video]. <https://youtu.be/3YgYwj6aa-o?si=lnkVLDB1ZHY3WAek>
- Öztürk, T. (2023). *Sosyal medya ve Metaverse evreninde kamusal alan ve benlik sunumu: Blok Zinciri teknolojisi, NFT (Non-Fungible Token) ve kurumsal davranışlar* [Doktora Tezi]. Maltepe Üniversitesi.
- Stephenson, N. (2011). *Snow crash*. Penguin Books Ltd.
- Şulul, C. (2023). Metafiziğin tarihsel evrimi. *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 11/11 (Haziran 2003), 57-69.
- Turani, A. (1992). *Dünya sanat tarihi*. Remzi Kitapevi.
- Worringer, W. (1993). *Soyutlama ve özdeşleyim*. (İ. Tunalı, Çev.). Remzi kitapevi.
- Yılmaz, M. (2019). *Heykel mekândaki yumru*. Ütopya Yayınları.